

GRADO DE ENFERMERÍA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN HERIDAS CRÓNICAS

NURSING DEGREE AND CORE COMPETENCIES IN CHRONIC WOUNDS

Autor: José María Rumbo-Prieto

PhD N, MsN, BSN, RN. Área sanitaria de Ferrol. Servicio Galego de Saúde (Sergas)
 Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de A Coruña
 Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de la Piel. Universidad Católica de Valencia.
 Cátedra de Estudios Avanzados en Heridas GNEAUPP-FSJJ

Contacto: jmrumbo@gmail.com

Fecha de recepción: 10/12/2022
 Fecha de aceptación: 30/12/2022

Rumbo-Prieto JM. Grado de enfermería y competencias básicas en heridas crónicas. *Enferm Dermatol.* 2022; 16(47): e01-e02. DOI: 10.5281/zenodo.7559210

EDITORIAL

Prevenir y/o tratar el deterioro de la integridad cutánea y tisular en pacientes afectados o en riesgo de padecerlo, suele ser una las acciones o actividades de cuidados más frecuentes del ámbito clínico sanitario y sociosanitario de las/os enfermeras/os, en su quehacer diario.

Aunque parece una práctica clínica sencilla e incluso rutinaria, dicha tarea requiere de una especial habilidad para tomar decisiones adecuadas e individualizadas sobre su abordaje, teniendo en cuenta para ello las evidencias científicas más actuales, los recursos disponibles, las preferencias del paciente y el experto juicio de la enfermera. Es por ello, que la formación básica (grado), especializada (experto universitario, máster), de actualización profesional (formación continuada) y avanzada (doctorado y práctica avanzada) en heridas juega un papel importante para adquirir ese juicio clínico y conocimiento que luego se aplicará en mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes, aportándoles unos cuidados excelentes, más seguros y eficientes.

Desde nuestra perspectiva enfermera, debemos prestar atención a cómo se desarrolla la formación en heridas desde la base, es decir desde el pregrado de enfermería, ya que condicionará cómo será el futuro de los profesionales en esta área de cuidados, que habilidades atesoran los recién egresados y que planificación formativa será la más adecuada adquirir u ofertar los sistemas de salud.

En esta línea, cabe mencionar el estudio de Sánchez-Gálvez J. et al⁽¹⁾, cuyo objetivo era mapear qué tipo de asignaturas se incluía en los planes de estudios del grado de enfermería relacionadas con el deterioro de la integridad cutánea o cuidados de la piel, tanto en Escuelas Universitarias como en Facultades de universidades públicas españolas; se obtuvo como resultado que, en 39 centros universitarios de 92 se incluían hasta 65 temas, principalmente en referencia a patología dermatológica general, úlceras por presión (UPP),

úlceras vasculares y quemaduras. Así mismo, las materias que incluían dichos contenidos eran Médico-Quirúrgica (75,4%), Geriátrica (13,9%), Estancias clínicas (9,2%) y otras optativas (1,5%). Considerando al final que los centros universitarios con mejor contenido docente estaban localizados en: Granada, Jaén, Extremadura, Girona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia (Imagen 1).

Imagen 1. Contenido docente de las asignaturas y geolocalización de las Facultades/Escuelas de Enfermería de universidades públicas españolas que las imparten. (Fuente: Sánchez-Gálvez J, et al; 2019).

Pero también debemos tener en cuenta las aportaciones pioneras de los estudios de Romero-Collado A. et al⁽²⁾, y de Tobajas-Señor EM, et al⁽³⁾. En el artículo de Romero A (2015), se trataba de analizar los contenidos relacionados con heridas crónicas según los programas de grados de 114 centros universitarios públicos de España. Su conclusión fue observar una carencia del 63% en las asignaturas del concepto de prevención de UPP y un 38% en referencia al tratamiento (100% en el caso del abordaje del dolor). Por otro lado, en el artículo

EDITORIAL CIENTÍFICA

de Tobajas E (2017), el objetivo era describir la situación actual de la carga docente dedicada a la formación en heridas crónicas y UPP en el Grado de Enfermería de las universidades españolas. Se revisaron 119 universidades de las cuales solo el 51% dedicaba una carga lectiva entre 1 y 2 créditos ECTS, principalmente durante el 2º curso del grado.

En vista de los resultados observados, los tres estudios coinciden en la existencia de una gran variabilidad en referencia a la modalidad de asignatura, los créditos y el objeto de la materia de estudio. Se hace por tanto necesario revisar y actualizar, en hasta un 85% de los casos, los programas y guías docentes del grado de enfermería para garantizar que los recién graduados acaparen unas competencias básicas mínimas en la prevención y el tratamiento de las heridas crónicas, que les permitan adquirir la práctica clínica necesaria; ya que los resultados de competencia siguen siendo insuficientes aún después del cambio académico al Plan Bolonia⁽³⁻⁵⁾.

Además, coincidimos plenamente con las opiniones y reflexiones que se plantean en el artículo publicado por Soldevilla-Agreda JJ. et al⁽⁶⁾, en el cual indican que la formación de grado de enfermería nuestro país, en relación a los conocimientos y abordaje de las heridas crónicas, son escasos, superficiales, confusos, desiguales y desactualizados en la mayoría de los casos. Esto se debe, necesariamente, a que no hay establecido un marco regulatorio formal que indique a las universidades los contenidos básicos que deben adquirir las enfermeras/os en referencia a este tema; por lo que dicha formación es arbitraria e incluso optativa, a pesar de que una enfermera titulada tendría al día siguiente la atención directa de este tipo de pacientes⁽⁷⁾ y, por ende, tendría que hacer gala de poseer los conocimientos y habilidades correspondientes para tratarlo adecuadamente.

Esta situación, de falta de planes de grado en competencias básicas en heridas crónicas, parece ilógica a la vez que existe una amplia regulación formal posgraduada por parte de universidades, en colaboración con asociaciones científicas, para llevar a cabo programas oficiales de experto, másteres y de doctorado, en dicha área de conocimiento. Por tanto, las organizaciones enfermeras españolas deberían exigir desde ya, que dichos estándares y competencias se formalizasen oficialmente en el grado y su implementación inmediata.

Como punto de partida, para formalizar una guía docente de grado de enfermería que recoja las competencias básicas en heridas crónicas, tenemos ya desde 2017, diferentes documentos orientados a estandarizar competencias de posgrado en heridas, publicados por la EWMA (European Wound Management Association) y finalmente desde 2021, el documento "Wound management curriculum for student nurses: European Qualification Framework Level 4"⁽⁸⁾ (Imagen 2), donde se describe el plan de estudios marco y el programa de contenidos clave sobre la integridad de la piel y el cuidado de las heridas que se recomienda incluir en los programas de estudios de los estudiantes de enfermería generalista (formación de grado).

Contents	
1 Introduction and background	3
1.1 Method and development	4
1.2 Scope, aims and objectives of the curriculum	4
1.3 Curriculum framework/delivery	5
2 Learning goals and outcomes	7
3 Units of study	8
3.1 Unit content	9
Unit 1: Anatomy and physiology of the skin	9
Unit 2: Skin care	10
Unit 3: Wounds and wound healing	10
Unit 4: Assessment of patients and wounds	11
Unit 5: Wound management (planning, debridement, wound bed preparation)	12
Unit 6: Dressings	13
Unit 7: Wound microbiology/infection	14
Unit 8: Wound pain	15
Unit 9: Acute wounds	16
Unit 10: Pressure ulcers	16
Unit 11: Moisture-associated skin damage	17
Unit 12: Skin tears	18
Unit 13: Venous leg ulcers	19
Unit 14: Ischaemic leg ulcers	20
Unit 15: Diabetic foot ulcers (DFU)	20
4 Curriculum implementation	21
4.1 Case example: The Geneva School of Health Sciences	22
5 Acknowledgements	26
6 Suggested literature	27
6.1 Textbooks	27
6.2 Reviews	28
6.3 Online resources	28
6.4 EWMA Documents	28
7 Glossary	29

Imagen 2. Portada e índice del plan de estudios sobre el tratamiento de heridas para estudiantes de enfermería - MEC nivel 4.

También resultará de lectura imprescindible, las propuestas curriculares publicadas en el citado artículo de Soldevilla-Agreda JJ. et al⁽⁶⁾: 1) Propuesta de **competencias** sobre el cuidado de las personas con lesiones cutáneas para la enfermera graduada; 2) Propuesta curricular para una **asignatura** de cuidados de las personas con lesiones cutáneas para el grado en enfermería y 3) Propuesta de **carga docente** y ubicación de la asignatura de cuidados de las personas con lesiones cutáneas en el grado en enfermería.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Sánchez-Gálvez J, Rumbo-Prieto JM. Mapeo nacional de grados en enfermería que incluyen asignaturas relacionadas con el deterioro de la integridad cutánea. [Comunicación]. *Enferm Dermatol*. 2019;13(38):83. [Dialnet]
2. Romero-Collado A, Raurell-Torreda M, Zabaleta-del-Olmo E, Homs-Romero E, Bertran-Noguer C. Course content related to chronic wounds in nursing degree programs in Spain. *J Nurs Scholarsh*. 2015;47(1):51-61. doi: 10.1111/jnu.12106.
3. Tobajas-Señor EM, Lozano del Hoyo ML, Armalé Casado MJ, Brocate San Juan M, Moreno Fraile R, Martes López C. Formación actual sobre heridas crónicas en el Grado de Enfermería de las universidades españolas. *Gerokomos*. 2017; 28(1):38-41. [SciELO]
4. Ayello EA, Baranoski S, Salati DS. A survey of nurses' wound care knowledge. *Adv Skin Wound Care*. 2005; 18 (5P1): 268-75. doi: 10.1097/00129334-200506000-00013.
5. Cowman S, Gethin G, Clarke E, Moore Z, Craig G, Jordan-O'Brien J, McLain N, Strapp H. An international eDelphi study identifying the research and education priorities in wound management and tissue repair. *J Clin Nurs*. 2012; 21(3-4): 344-53. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03950.x.
6. Soldevilla-Agreda JJ, Pancorbo-Hidalgo PL, Torra-Bou JE, Romero-Collado A, Verdú-Soriano J, García-Fernández FP. Asignatura sobre el cuidado de las personas con lesiones cutáneas en el grado de enfermería: competencias y propuesta de contenidos. *Gerokomos*. 2022; 33 (1):33-7. [SciELO]
7. Soldevilla Agreda JJ. Formación en heridas en el grado de Enfermería. [Editorial]. *Gerokomos*. 2021;32(3):141. [SciELO]
8. Lindahl E, Holloway S, Bobbink P, Gryson L, Pokorná A, Ousey K, et al. Wound management curriculum for student nurses: European Qualification Framework Level 4. Denmark: EWMA; 2021. [EWMA]